

ZIYORAT TURIZMIDAGI RAQAMLI TRANSFORMATSIYA: O‘ZBEKISTONDA TEKNOLOGIYALARNING ZIYORAT TAJRIBASIGA TA’SIRI

Xusniddinova Munavvar Sur’at qizi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.13917490>

Ziyorat turizmi yoki islom ziyorati tarixan O‘zbekistondagi diniy va madaniy turizmning tamal toshi bo‘lib kelgan, uning Samarqand, Buxoro va Toshkent kabi qadimiy shaharlari eng ardoqli islomiy maskanlarga mezbonlik qilgan. Mamlakatda ziyorat maqsadlarda tashrif buyuradigan xalqaro ziyoratchilar soni ortib bormoqda. Biroq, an’anaviy ziyorat tajribasi endi raqamli texnologiyalarning jadal rivojlanishi bilan o‘zgarimoqda. Mobil ilovalar, virtual sayohatlar, onlayn bron qilish tizimlari va ijtimoiy tarmoqlar ziyoratchilarning sayohatlarini rejalashtirish, tajriba va almashish usullarini qayta shakllantirmoqda.

Uzluksiz, shaxsiylashtirilgan va samarali sayohat tajribasiga ortib borayotgan talab O‘zbekistonning ziyorat turizm sektorini raqamli innovatsiyalarni o‘zlashtirishga undadi. Ushbu o‘zgarishlar O‘zbekiston uchun jahon diniy turizm bozorida raqobatbardoshlikni saqlab qolish va zamonaviy ziyoratchilarning o‘zgaruvchan umidlarini qondirish uchun juda muhimdir. Ushbu tadqiqot raqamli texnologiyalar O‘zbekistondagi ziyorat tajribasiga qanday ta’sir ko‘rsatayotganini o‘rganish va ushbu innovatsiyalar taqdim etayotgan imkoniyatlar va muammolarni baholashga qaratilgan bo‘lib mobil ilovalar, virtual reallik (VR) sayohatlari, onlayn bron qilish platformalari va ijtimoiy media kabi raqamli vositalar O‘zbekistondagi ziyorat tajribasini qanday qayta shakllantirayotganini ko‘rib chiqadi. Ziyoratchilarning miqdoriy so‘rovlari va turizm operatorlari bilan sifatli intervyularni o‘z ichiga olgan aralash usullardan foydalangan holda, tadqiqot ushbu texnologiyalardan foydalanish imkoniyatini, turistlar qoniqishini va ularni qanday yaxshilash usullarini o‘rganadi.

Tadqiqotlar shuni ko‘rsatadiki, ziyoratchilar navigatsiya va namoz vaqtlari uchun mobil ilovalar, turar joy uchun onlayn bron qilish tizimlari va tajriba almashish uchun ijtimoiy tarmoqlar kabi kamida bitta raqamli vositadan foydalanadi. Yosh ziyoratchilar (18-35 yosh) katta avlodlarga (55 yosh va undan katta) nisbatan ushbu vositalardan ko‘proq foydalanishgan, bu raqamli texnologiyalardan foydalanishda avlodlar orasidagi farqni ko‘rsatadi. Ziyorat ko‘rsatmalari, GPS-navigatsiya va mobil ilovalar, hukumat tomonidan qo‘llab-quvvatlanadigan “Tabarruk Ziyorat” kabi platformalar tobora ommalashib bormoqda. Asosiy ziyoratgohlarga virtual sayohatlar sayyohlarga tashrif buyurishdan oldin yo‘nalishlarni kashf qilish imkonini beradi. VR, ayniqsa, sayohat cheklangan paytda COVID-19 pandemiyasi paytida foydali deb hisoblangan (Orindaru et al., 2021). Raqamli vositalar ziyoratchilarga ma'lumotlarga kirishni, veb-saytlarda harakat qilishni va oldindan onlayn bron qilish xizmatlarini osonlashtirdi. Instagram va Facebook kabi ijtimoiy media platformalari ziyoratchilar tomonidan tajriba almashish, aloqa o‘rnatish va O‘zbekiston ziyorat yo‘nalishlarini yanada targ‘ib qilish uchun tobora ko‘proq foydalanilmoqda (Kannan & Li, 2017). Ziyoratchilar raqamli xizmatlardan qoniqishi va takomillashgan qulaylik va vaqtdan unumli foydalanish imkoniyatini asosiy afzallik sifatida qayd etishdi. Biroq, keksa ziyoratchilar ba’zi texnologiyalardan foydalanishda qiyinchiliklarni aytib, ko‘proq inklyuziv raqamli yechimlarga ehtiyoj borligini ta’kidladi. Keksa ziyoratchilar va qishloq joylardan kelganlarning katta qismi mavjud texnologiyalardan to‘liq foydalanish uchun zarur bo‘lgan raqamli savodxonlikka ega emas. Ushbu raqamli bo‘linish ziyorat turizm sektorida raqamli vositalardan kengroq foydalanishda to‘siq bo‘ladi (Zaragoza-Sáez et al., 2022). Ba’zi ziyoratgohlar, ayniqsa qishloq joylarda, raqamli infratuzilmaning

talabga javob bermasligidan aziyat chekmoqda. Bu ziyorat tajribasini oshirishda mobil ilovalar va onlayn platformalar samaradorligini kamaytiradi.

Natijalar shuni ko'rsatadiki, raqamli transformatsiya ziyorat turizmining qulayligi va samaradorligini oshirgan bo'lsa-da, sohada hali ham uning to'liq salohiyatini cheklaydigan to'siqlar mavjud. Avlodlar orasidagi raqamli tafovut va infratuzilmadagi kamchiliklar barcha ziyoratchilarning yoshi va joylashuvidan qat'i nazar, raqamli yutuqlardan foydalanishi uchun maqsadli harakatlar zarurligini ta'kidlaydi. O'zbekistondagi sayyohlik operatorlari va davlat idoralari kam rivojlangan ziyoratgohlardagi raqamli infratuzilmaga sarmoya kiritish bilan bir qatorda keksa va qishloq aholisi uchun raqamli savodxonlik dasturlarini rivojlantirishga ustuvor ahamiyat berishlari kerak. Bundan tashqari, turizm sanoati sog'lig'i yoki moliyaviy cheklovlar tufayli sayohat qila olmaydigan ziyoratchilarga tashrifdan oldin immersiv tajribalarni taklif qilish uchun VR texnologiyasidan foydalanishi mumkin.

Raqamli transformatsiya O'zbekistondagi ziyorat turizmi tajribasini ziyoratchilar uchun qulaylik, faollik va qoniqishni oshirish orqali qayta shakllantirmoqda. Biroq, ushbu imtiyozlardan to'liq foydalanish uchun raqamli savodxonlik va infratuzilma muammolarini hal qilish uchun birgalikda harakat qilish kerak. Ushbu sohalarga sarmoya kiritib, O'zbekiston o'zining turizm sektorida barqaror va inklyuziv o'sishni rag'batlantirish bilan birga o'zini ziyorat uchun yetakchi yo'nalish sifatida ko'rsatishi mumkin.

References:

1. Kannan, P. K., & Li, H. "Alice." (2017). Digital marketing: A framework, review and research agenda. *International Journal of Research in Marketing*, 34(1), 22–45. <https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.ijresmar.2016.11.006>
2. Orîndaru, A., Popescu, M.-F., Alexoaei, A., Căescu, Ştefan-C., Florescu, M., & Orzan, O. (2021). Tourism in a Post-COVID-19 Era: Sustainable Strategies for Industry's Recovery. *Sustainability*, 13, 6781. <https://doi.org/10.3390/su13126781>
3. Zaragoza-Sáez, P., Marco-Lajara, B., & Ubeda-Garcia, M. (2022). Digital skills in tourism. A study from the Next Tourism Generation (NTG) Alliance. *Measuring Business Excellence*, 26(1), 106–121. <https://doi.org/10.1108/MBE-11-2020-0151>